

УДК 81: 316.613

РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

©Хабидуллина З. Н., SPIN-код: 1858-2756; ORCID: 0000-0003-4933-6296
д-р филос. наук, Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Россия, Habibullina_Z@mail.ru

THE ROLE OF COMMUNICATION IN THE SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL.

©Khabibullina Z., SPIN-code: 1858-2756; ORCID: 0000-0003-4933-6296
Dr. habil., Bashkir State University, Ufa, Russia, Habibullina_Z@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрена функция и значение процесса коммуникации в социализации личности. Особое внимание уделяется важному фактору сопряжения двух этих социальных понятий, которые являются ключевыми для воспитания и образования в нашем обществе. Актуальность исследования коммуникации в процессе социализации личности в современном обществе связана с социокультурными трансформациями, присущими нашей эпохе рубежа 20-21 веков. Процессы социализации и коммуникации настолько тесно переплетены, что трудно представить их друг без друга. Посредством коммуникации осуществляется социализация как важная характеристика формирования общественного сознания, выработки социокультурных ценностей и мировоззрения личности. Детерминированность социализации и коммуникации в разные эпохи дает разное смысловое содержание как по времени, так и по содержанию, так как меняющиеся условия бытия приносят все новые характеристики, связанные, например, с виртуальной реальностью или возможностями мобильности.

Abstract. The article discusses the function and value of the communication process in the process of socialization of the individual. Special attention is paid to the important factor of conjugation of these two social concepts, which are key for the upbringing and education in our society. The relevance of the study of communication in the process of socialization of the individual in modern society is associated with the sociocultural transformations inherent in our era of the turn of the 20-21 centuries. The processes of socialization and communication are so closely intertwined that it is difficult to imagine them without each other. Through communication, socialization is carried out as an important characteristic of the formation of social consciousness, the development of sociocultural values and the world outlook of the individual. Deterministic socialization and communication in different eras give different semantic content both in time and in content, as the changing conditions of introducing all the new characteristics associated, for example, with virtual reality or mobility opportunities.

Ключевые слова: социализация; коммуникация; общество; социокультурная среда; мировоззрение; адаптация.

Keywords: socialization; communication; education; social culture; worldview; adaptation.

Коммуникация — ключевой фактор социализации, один из базовых антропологических параметров. П. В. Якупов определяет коммуникацию, не только как «прием и передачу

информации, но создание некой общности, определенной степени взаимопонимания между участниками, предполагающего необходимость обратной связи, взаимного наложения сфер личного опыта, особенностей генерирования смысла в коммуникативном взаимодействии» [7, с. 261].

Однако в процессе обмена информацией происходит и другой важный процесс - социализация, адаптация личности к определенным условиям жизни в обществе. При этом коммуникацию можно отнести к важнейшим факторам, которые влияют на развитие личности в процессе социализации.

Поликанова Е. П. отмечает, что «в социальной философии социализация характеризует жизнь человека в обществе с его рождения. Это — проблема взаимодействия общества и человека, и это взаимодействие позволяет выделить ряд этапов социализации личности, которые обладают своей спецификой. Социализация — это развитие личности, и это воспитание человека, понимаемое широко как усвоение общественного опыта, достижений культуры, языка, традиций и обычаев, ценностей, стандартов деятельности и т. д.» [4, с. 86].

Социализация каждого последующего поколения тесно детерминирована коммуникацией своей эпохи и обладает характеристиками уникальности и неповторимости. Каждое поколение обладает рядом специфичных социально-психологических характеристик и содержанием, являющихся отражением социализации. Социальная неопределенность преодолевается коммуникацией, в течение которой личность проходит различные этапы включения в процесс социализации с последующим формированием ценностей.

Актуальность вопроса о роли коммуникативной сферы в процессе социализации личности подтверждается необходимостью выявить и проанализировать фундаментальные социокультурные сдвиги, которые отражаются на развитии современного общества в области мировоззрения и интеллектуальной плоскости, а один из самых глобальных коммуникативных сдвигов происходит на наших глазах с рубежа 20-21 веков и продолжается до сих пор, став убедительным примером, прекрасно иллюстрирующим социокультурные трансформации. Кроме того, важное значение принадлежит потребности отслеживать и то, как данный фундаментальный сдвиг отражается, и будет отражаться в дальнейшем на организации образовательного процесса, особенностях в развитии личности учащихся. Изменения проникают в стены школьных классов и в сознание школьников хаотично, но при этом они становятся рельефнее, зримее, что позволяет взять их под контроль.

В науке существует несколько вариантов интерпретации термина «социализация». Польский ученый П. Штомпка дал такое определение этому термину: социализация – это «процесс, благодаря которому отдельный человек приобщается к образу жизни своей группы и более широкого сообщества посредством обучения тем правилам и изучения тех идей, которые содержатся в данной культуре» [6, с. 435]. Российский ученый Б. Д. Парыгин писал, что социализация — это «процесс вхождения в социальную среду, приспособление к ней, освоение социальных ролей и функций» [3, с. 17].

Е. Ю. Стриганкова справедливо пишет, что: «Значение социализации для человека как социального существа настолько велико, что, так же, как и коммуникация, социализация может быть причислена к неотъемлемым свойствам человека». Не меньшее значение оказывает на развитие и коммуникация, которая находится в тесной связке с процессом социализации [5, с. 119].

Я. М. Нейманов утверждает, что традиционное определение понятия коммуникации, как «обработка людей людьми», а социализации как «освоения индивидом языка социальной общности» далеко не является полным в рамках одних средств социализации [2, с. 479].

Уже при постановке вопроса о социализации личности в процессе коммуникации, которая привязана к контексту социокультурного исследования в школьной жизни, есть предпосылки для фиксации потребности в реконструкции смысловой нагрузки таких фундаментальных педагогических понятий, как «обучение» и «воспитание». Данная смысловая нагрузка стала формироваться в исследованиях гуманитарного характера 18-19 веков. Сейчас изменения в социокультурной жизни привело к тому, что данные незыблемые некогда понятия «обучение» и «воспитание» стали терять свою былую несокрушимость организационные и эвристические возможности.

Ослабление организационной и эвристической функции в процессе обучения и воспитательной работы может иметь печальные последствия, школа потеряет свою формирующую роль для общества. Если школа будет опираться на старые методы в организации образовательного процесса, проходящие под знаменем декларативного представления о единстве обучения и воспитания, то она потеряет свою организующую роль полностью. Долгие годы два важнейших процесса для развития человека были сопряжены на формальном уровне. Процесс получения знаний давал знания, развивал познание, но в нем не было отчетливой позиции в области морального воспитания и развития. В ряде случаев эту роль брали на себя дисциплины гуманитарного направления, а вопросы морали рассматривались в процессе внеурочных мероприятий.

Чтобы встать на новую, принципиально другую ступень в решении вопроса о проблеме единства воспитания и обучения нужно менять систему образования полностью, включая такие ключевые элементы, как цель, характер организации образовательной деятельности и характер социального взаимодействия между учителями и учениками — главными членами образовательного процесса.

Своеобразной реакцией на сложившийся кризис системы образования и воспитания, на расхождение их функций и на потребности найти новые модели и технологии в сфере просвещения, в педагогической науке все чаще стали встречаться такие термины, как «коммуникация», «социализация», которые приносят доселе неизвестные смысловые обороты в типичные размышления на данную тему.

На стыке этих двух понятий можно уже в новом свете увидеть самообразование, которое рассматривается с позиции феномена. Феномен школьного образования, который по традиции обозначают как феномен социального института, в новых условиях будет уже институтом коммуникации и социализации, неким процессом из двух взаимосвязанных частей: социализация через коммуникацию и ее средствами, а также коммуникация через социализацию с ее инструментами.

С учетом социокультурной природы процесса коммуникации и коммуникативной основы социализации можно допустить очевидную возможность подобного взаимообразного обращения. Если рассматривать социализацию в широком смысле, то она представляет собой взаимодействие, а в свою очередь, коммуникация становится опорой, стержнем взаимодействия личности с обществом.

Социальная роль коммуникации, как одного из факторов процесса социализации заключается в том, что данный процесс происходит в обществе при обмене опытом разными людьми, разными поколениями, а также через носителя информации с людьми из прошлых эпох. Этот глобальный диалог подчинен интересам общечеловеческой культуры.

Если рассматривать коммуникацию и социализацию в виде двуединого процесса, то можно ее использовать, как основу для создания модели школы, как организации с коммуникативно-социализирующими функциями, как социальный институт, который зиждется на принципе массовой коммуникации и социальности.

Значимость изучения процесса социализации связана и с тем, что в условиях быстро меняющегося нестабильного общества осознание определенных устойчивых характеристик этого процесса позволит не поддаваться панике и не деградировать.

В современном динамичном обществе с его трансформацией общественных и индивидуальных потребностей проблема взаимоотношения поколений приобретает более острый характер. Информационное и пропагандистское воздействие на личность в условиях рыночной экономики способствует обострению коммуникационных отношений [1, с. 13]. Особенно на фоне таких негативных явлений социальной жизни как коррупция, бюрократия, обострение экстремизма и терроризма, становится актуальным вопрос всесторонней социализации в современном обществе. В этих условиях повышается актуальность научных исследований самого процесса социализации и отдельных факторов, которые влияют на успешную реализацию данного процесса.

Можно заключить, что коммуникация является средством удовлетворения различных социальных, познавательных, культурных, творческих и других потребностей. При этом общение само по себе не станет фактором социализации личности, так же, как и не определит направление социализации. Являясь одним из условий социального развития личности, оно может брать на себя функцию движущей силы социализации. Таким образом, становится ясно, что коммуникация - ключевой элемент социализации. Оно в значительной степени больше, чем просто средство. Оно существенно влияет на освоение личностью социокультурных ценностей и самореализацию, как индивида в процессе взаимодействия с другими людьми. Поэтому в процессуальном плане, в динамике развертывания социализации и общение взаимообусловлены и тесно взаимосвязаны. Это позволяет с науковедческих позиций пару понятий «социализация - коммуникация» отнести к сфере дихотомии.

Список литературы:

1. Мудрик А. В. Человек в процессе социализации // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2009. Вып. 3 (14). С. 7-16.
2. Нейматов Я. М. Образование в XXI веке: тенденции и прогнозы. М.: Алгоритм, 2002. 480 с.
3. Парыгин Б. Д. Социальная психология как наука. М.: Владос, 2004. 317 с.
4. Поликанова Е. П. Социализация личности // Философия и общество. 2003. № 2. С. 84-106.
5. Стриганкова Е. Ю. Коммуникация и социализация в формирующемся информационном обществе: социально-философская рефлексия процессов взаимодействия // Вестник Поволжской академии государственной службы, 2014. № 3 (42). С. 116-123.
6. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. 664 с.
7. Якупов П. В. Коммуникация: определение понятия, виды коммуникации и ее барьеры // Вестник университета. 2016. № 10. С. 261-266.

References:

1. Mudrik, A. V. (2009). Chelovek v protsesse sotsializatsii [Man in the process of socialization: as existing in three persons]. *Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriya 4: Pedagogika. Psikhologiya* [St. Tikhons University Review. Series IV: Pedagogy. Psychology], 3 (14). 7-16.
2. Neimatov, Ya. M. (2002). *Obrazovanie v XXI veke: tendentsii i prognozy*. Moskva.
3. Parygin, B. D. (2004). *Sotsial'naya psikhologiya kak nauka*. Moskva.

4. Polikanova, E. P. (2003). Sotsializatsiya lichnosti [Socialisation of a person]. *Filosofiya i obshchestvo [Philosophy and society]*, (2). 84-106.

5. Strigankova, E. Yu. (2014). Kommunikatsiya i sotsializatsiya v formiruyushchemsya informatsionnom obshchestve: sotsial'no-filosofskaya refleksiya protsessov vzaimodeistviya [Communication and Socialization in Forming Information Society: Socio-Philosophical Reflection of Interaction Processes]. *Vestnik Povolzhskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby [The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration]*, 3 (42). 116-123.

6. Shtompka, P. (2005). Sotsiologiya. Analiz sovremennogo obshchestva. Moskva.

7. Yakupov, P. V. (2016). Kommunikatsiya: opredelenie ponyatiya, vidy kommunikatsii i ee bar'ery [Communication: definition, types of communication and barriers of communication]. *Vestnik universiteta [Vestnik Universiteta]*, (10). 261-266.

Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.

Принята к публикации
16.10.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Хабибуллина З. Н. Роль коммуникации в социализации личности // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 537-541. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/khabibullina> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Khabibullina, Z. (2018). The role of communication in the socialization of the individual. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 537-541. (in Russian).